
AUSTENIT

Jurnal Teknik Mesin

Pelindung:

Dr. Ing. Ahmad Taqwa, MT (Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya)

Pengarah:

Dr. Rita Martini, S.E., M.Si, Ak (Plt. Ka. P3M Politeknik Negeri Sriwijaya)

Penanggung Jawab (Responsible):

Ir. Sairul Effendi, MT (Ketua Jurusan Teknik Mesin)

Pimpinan Redaksi (Editor in Chief):

Ozkar Firdausi Homzah, M.Sc

Redaktur Pelaksana (Managing Editor):

Almadora Anwar Sani, M.Eng

Dewan Editor (Editorial Board):

Fatahul Arifin, Ph.D (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Hoalia Rahman, Ph.D (Politeknik Negeri Jakarta)

Dr. Dendy Adanta (Universitas Sriwijaya)

Ir. Tri Widagdo, MT (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Dicky Seprianto, MT (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Romi Wilza, M.Eng.Sc (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Agus Sifa, M.T, M.Sc (Politeknik Negeri Indramayu)

Eka Sari Wijianti, M.T. (Universitas Bangka Belitung)

Mitra Bestari (Reviewers):

Prof. Dr.Ing. Nasruddin (Universitas Indonesia)

Prof. Dr. Min Wen Wang (NKUST, Taiwan)

Prof. Erry Yulian Triblas Adesta, Ph.D (IIU, Malaysia)

Prof. Dr. Hasan Basri (Universitas Sriwijaya)

Dr. The Vinh Do (Thai Nguyen University of Technology, VietNam)

Minh-Tai Le, Ph.D (HCMC University of Technology and Education, VietNam)

Dr. Ir. Nathanael P. Tandian (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Remon Lapisia (Universitas Negeri Padang)

Imam Santoso, Ph.D (Institut Teknologi Bandung)

Fatahul Arifin, Ph.D (Politeknik Negeri Sriwijaya)

Haolia Rahman, Ph.D (Politeknik Negeri Jakarta)

Yusuf D Herlambang, Ph.D (Politeknik Negeri Semarang)

Ibnu Siwanto, Ph.D (Universitas Negeri Yogyakarta)

Asisten Penyunting (Proofreading and Layout):

Yogi Eka Fernandes, MT (Politeknik Negeri Sriwijaya)

M.A. Ade Saputra (Universitas Sriwijaya)

Sekretariat:

Ogi Meita Utami, M.Pd

Bendahara:

Ella Sundari, MT.

Alamat Redaksi :

Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya

Jl. Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang 30139, South Sumatra, Indonesia

Telp/Fax:(0711) 353414/ (0711) 355918

Surel : jurnal.austenit@polsri.ac.id Laman Jurnal : <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/austenit/index>

Laman JTM : <https://mesin.polsri.ac.id/>

p-ISSN 2085-1286 ; e-ISSN 2622-7649

AUSTENIT

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Vol.12 No.2, Hal 34-58, OKTOBER 2020, p-ISSN 2085-1286, e-ISSN 2622-7649

DOI: [10.5281/zenodo.4768750](https://doi.org/10.5281/zenodo.4768750)

DAFTAR ISI

Editorial	<i>Hal. iii</i>
Rancang Bangun Mesin Pengiris Bawang Merah Sistem Mata Pisau Rotari Sumbu Vertikal <i>Eka Sari Wijianti, Novriyanda dan Saparin</i>	<i>Hal. 34-37</i>
Penerapan Sistem Refrigerasi pada Alat Pembuat Asap Cair untuk Pengoptimalan Hasil Produksi <i>Herlin Sumarna, Haryanto, Baiti Hidayati dan Ozkar F Homzah</i>	<i>Hal. 38-42</i>
Studi Penyusutan Pembuatan Gigi Palsu dengan 3D Printing FDM Pendekatan Metode Taguchi <i>Ahmad Zamheri, Fatahul Arifin dan Angga Panjy Syahputra</i>	<i>Hal. 43-47</i>
Proses Pengolahan Limbah B3 (Oli Bekas) menjadi Bahan Bakar Cair dengan Perlakuan Panas Konstan <i>Muhammad Ade Ariasya, Azharuddin dan Almadora Anwar Sani</i>	<i>Hal. 48-53</i>
Studi Eksperimental: Analisa Kegagalan Roda Gigi pada <i>Gear-Box</i> Mesin <i>Screw Press</i> Kelapa Sawit <i>Pratama Pela Krisna, Taufikurahman dan Ella Sundari</i>	<i>Hal. 54-58</i>

AUSTENIT

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Vol.12 No.2, Hal 34-58, OKTOBER 2020, p-ISSN 2085-1286, e-ISSN 2622-7649

DOI: [10.5281/zenodo.4768750](https://doi.org/10.5281/zenodo.4768750)

EDITORIAL

AUSTENIT adalah media ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya, yang dikelola oleh dewan redaksi berpengalaman yang berasal dari Perguruan Tinggi di Indonesia dan Mitra Luar Negeri. AUSTENIT terbit secara berkala 2 kali dalam setahun yang direncanakan terbit Bulan April dan Oktober.

AUSTENIT sebagai media untuk menjembatani hasil riset terapan dan vokasional berupa karya ilmiah dari tulisan-tulisan hasil penelitian atau kajian pustaka para Akademisi, Peneliti, Praktisi, Profesional dan Mahasiswa yang belum pernah diterbitkan dalam media lain di bidang ilmu Teknik Mesin dan Permesinan yang meliputi bidang kajian Perancangan dan Rekayasa Produk, Konversi Energi, Teknik Metalurgi dan Sains, Kontruksi, Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin, Energi terbaru dan keberlanjutan, serta Mekanisasi-Kontrol.

Pada Volume 12 Nomor 2 terdapat 5 artikel, yang ditulis dari Akademisi Universitas Bangka Belitung, Politeknik Sekayu dan Politeknik Negeri Sriwijaya. Setiap artikel Ilmiah yang dimuat pada AUSTENIT telah diseleksi oleh dewan redaksi dan telah melewati tahapan *single blind review* oleh Mitra Bestari yang kompeten dibidangnya.

Diharapkan, Edisi ini dapat dijadikan referensi dan memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembacanya.

Salam Hangat,

Redaksi

Palembang, November 2020